

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

SHEVA SO‘ZLARI TIZIMIDA GIPONIMIYA

*Karshibayeva Yulduz Umar qizi,
GulDU tayanch doktorant
yulduznazarova430@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu tezisda o‘zbek tilining sheva so‘zlari tizimida giponimiya hodisasining o‘rni va xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Giponimiya – leksik birliklar o‘rtasidagi tur-jins munosabati bo‘lib, giperonim (umumiy, keng ma‘no) va giponim (tor, xususiy ma‘no) tushunchalariga asoslanadi. Sheva so‘zlari (dialektizmlar) o‘zbek tilining leksik tizimini boyituvchi muhim qatlam sifatida giponimik zanjirlarning shakllanishida alohida rol o‘ynaydi. Tadqiqotda o‘zbek shevalarining (qarluq-chigil-uyg‘ur, qipchoq, o‘g‘uz lahjalari) leksikasi misolida giponimiya hodisasining fonetik, semantik va funksional xususiyatlari ochib beriladi. Shevalarda dehqonchilik, hayvonot, o‘simliklar va kasb-hunar nomlari sohasida giponimik munosabatlarning boyligi ko‘rsatiladi. Tadqiqot natijalari o‘zbek dialektologiyasi va leksikologiyasining rivojiga hissa qo‘shadi, adabiy til va shevalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni aniqlaydi

Kalit so‘zlar: giponimiya, giperonim, giponim, sheva so‘zlari, dialekt leksikasi, o‘zbek dialektologiyasi, leksik-semantik munosabatlar, tur-jins munosabati, partonimiya, graduonimiya.

Абстрактный: В данной работе с научной и теоретической точки зрения анализируется место и особенности феномена гипонимии в системе диалектных слов узбекского языка. Гипонимия — это родословное отношение между лексическими единицами, основанное на понятиях гиперонима (общее, широкое значение) и гипонима (узкое, специфическое значение). Диалектные слова (диалектизмы) играют особую роль в формировании гипонимических цепочек как важного слоя, обогащающего лексическую систему узбекского языка. В исследовании раскрываются фонетические, семантические и функциональные особенности феномена гипонимии на примере лексики узбекских диалектов (карлугско-чигильско-уйгурский, кипчакский, огузский диалекты). Показано богатство гипонимических отношений в диалектах в области названий сельского хозяйства, животных, растений и профессий. Результаты исследования способствуют развитию узбекской диалектологии и лексикологии, выявляют взаимодействие между литературным языком и диалектами.

Ключевые слова: гипонимия, гипероним, гипоним, диалектные слова, диалектная лексика, узбекская диалектология, лексико-семантические отношения, родословные отношения, партонимия, градуонимия.

Annotation: This thesis analyzes the place and features of the phenomenon of hyponymy in the system of dialect words of the Uzbek language from a scientific and theoretical perspective. Hyponymy is a type-gender relationship between lexical units, based on the concepts of hyperonym (general, broad meaning) and hyponym (narrow,

specific meaning). Dialect words (dialectisms) play a special role in the formation of hyponymic chains as an important layer enriching the lexical system of the Uzbek language. The study reveals the phonetic, semantic and functional features of the phenomenon of hyponymy on the example of the lexicon of Uzbek dialects (Qarluq-Chigil-Uyghur, Kipchak, Oghuz dialects). The richness of hyponymic relationships in the dialects in the field of names of agriculture, animals, plants and professions is shown. The results of the research contribute to the development of Uzbek dialectology and lexicology, identify the interaction between the literary language and dialects.

Keywords: hyponymy, hyperonym, hyponym, dialect words, dialect lexicon, Uzbek dialectology, lexical-semantic relations, species-gender relations, paronymy, graduonymy.

O‘zbek tili ko‘p dialektli til bo‘lib, uning shevalari (lahjalari) milliy adabiy tilning shakllanishida muhim rol o‘ynagan. Hozirgi o‘zbek adabiy tili qarluq-chigil-uyg‘ur lahjasi (Toshkent-Farg‘ona shevalari), qipchoq va o‘g‘uz lahjalari asosida shakllangan. Sheva so‘zlari esa adabiy til leksikasini boyituvchi, hududiy va etnik xususiyatlarni aks ettiruvchi boy qatlam hisoblanadi. Giponimiya hodisasi tilshunoslikda leksik-semantik munosabatlarning asosiy turlaridan biri sifatida o‘rganiladi. U tur (giponim) va jins (giperonim) munosabatini ifodalaydi va lug‘at boyligining ierarxik tuzilishini belgilaydi. O‘zbek tilshunosligida giponimiya haqida Nematov H., Rasulov R. va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan bo‘lsa-da, sheva so‘zlari tizimida uning o‘rni yetarli darajada yoritilmagan.

Giponimiya – leksik birliklar o‘rtasidagi pog‘onali (ierarxik) munosabat bo‘lib, giperonim umumiy jins tushunchasini, giponim esa uning turini ifodalaydi. Masalan, “meva” giperonim sifatida “olma”, “uzum”, “anor” giponimlarini qamrab oladi. Bu munosabat integral semalar (umumiy belgi) asosida shakllanadi. O‘zbek tilida giponimiya graduonimiya va partonimiya bilan chambarchas bog‘liq. Partonimiya butun-bo‘lak munosabatini (masalan, “daraxt” – “ildiz”, “shox”, “barg”), graduonimiya esa darajalanishni (masalan, “yig‘lamoq” – “ingramoq” – “o‘kirmoq”) bildiradi.

O‘zbek tilshunosligida giponimiya Nematov H., Rasulov R.ning “O‘zbek tili sistem leksikologiyasi” asarida batafsil yoritilgan: giponimik qatorlar lug‘at boyligining tizimini belgilaydi (111-123-b.). Safarova R.ning dissertatsiyasida (“Гипонимия в узбекском языке”, 1990) zoonimlar materialini asosida gipo-giperonimik munosabatlar tahlil qilingan.

Sheva so‘zlari adabiy tilning leksikasidan fonetik, morfologik va semantik jihatdan farqlanadi. O‘zbek shevalari uch lahjaga bo‘linadi: qarluq-chigil-uyg‘ur, qipchoq va o‘g‘uz. Har bir lahjada o‘ziga xos leksik qatlam mavjud bo‘lib, ular giponimik zanjirlarning boyligi bilan ajralib turadi. Masalan, Xorazm (o‘g‘uz lahjasi) shevasida “meva” giperonimi ostida mahalliy giponimlar (“anor” – “qizil anor”, “sariq anor”; “shaftoli” – “qattiq shaftoli”, “yumshoq shaftoli”) ko‘p uchraydi. F.Abdullayevning

“O‘zbek tilining Xorazm shevalari” asarida (1961) bunday leksik dialektizmlar keltirilgan (85-b.).

Qipchoq lahjasi shevalarida (masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo) hayvonot nomlari boy: “ot” giperonimi ostida “ayg‘ir”, “baytal”, “toy”, “to‘bichoq”, “yilqi” kabi giponimlar mavjud. Reshetov V.V. va Shoabdurahmonov Sh.Sh.ning “O‘zbek dialektologiyasi” asarida shevalarning leksik xususiyatlari tahlil qilingan (43-b.). Toshkent-Farg‘ona shevalarida dehqonchilik leksikasi boy: “paqir” (chelek o‘rnida), “lagan” (katta tovoq) kabi so‘zlar giponimik munosabatlarni kuchaytiradi.

Shevalarda giponimiya nafaqat semantik, balki funksional jihatdan ham muhim. Ular badiiy adabiyotda personaj nutqini individuallashtirishda, etnografik tasvirlarda qo‘llaniladi. Masalan, Tog‘ay Murod, Shukur Xolmirzayev asarlarida sheva so‘zlari orqali mahalliy hayot tasvirlanadi. Giponimik zanjirlar shevalarda adabiy tildan ko‘ra aniqroq va boy bo‘ladi, chunki hududiy sharoitlar (iqlim, kasb) maxsus nomlarni talab qiladi. Murodova N.ning “O‘zbek adabiy tili va shevalar leksikasi qiyosiy tadqiqi” asarida (2005) bu farqlar ko‘rsatilgan.

Sheva so‘zlari tizimida giponimiya adabiy tilga nisbatan ko‘proq hududiy va etnik xususiyatlarni aks ettiradi. Adabiy tilda giponimik zanjirlar umumlashtirilgan bo‘lsa (masalan, “meva” – “olma”), shevalarda ular maxsuslashgan (“sariq anor”, “qizil anor”). Bu holat leksik boylikni oshiradi, ammo adabiy til me‘yorlariga moslashtirishni talab qiladi. Giponimiya shevalarning leksikografiyasida muhim: dialekt lug‘atlarida gipo-giperonimik munosabatlar aniq ko‘rsatilishi kerak. Tadqiqot natijalari o‘zbek tilining semantik tizimini chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. Muammolar: shevalararo farqlar va adabiy tilga o‘tish jarayoni. Afzalliklari: til boyligini saqlash va rivojlantirish.

Sheva so‘zlari tizimida giponimiya o‘zbek leksikasining ierarxik tuzilishini boyituvchi muhim hodisa bo‘lib, tur-jins munosabatlari orqali mahalliy xususiyatlarni saqlaydi. Shundagina tadqiqot shevalarning leksik boyligini, adabiy til bilan o‘zaro ta‘sirini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2013. – 88 b. (sheva ta‘rifi va leksika, 45-50-b.).
2. Reshetov V.V., Shoabdurahmonov Sh.Sh. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978. – 260 b. (dialektal asoslar, 43-b.).
3. Nematov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 123-b. (giponimiya ta‘rifi, 111-123-b.).
4. Muhiddinova X., Xudoyberganova D. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Ziyouz, 2023. – 208 b. (leksik munosabatlar, 53-54-b.).
5. Abdullayev F. O‘zbek tilining Xorazm shevalari. – Toshkent: Fan, 1961. – 230 b. (leksik dialektizmlar, 85-b.).
6. Saidov Y. O‘zbek dialektologiyasi. – Buxoro: Durdona, 2022. – 96 b. (shevalar tasnifi).

7. Murodova N. O‘zbek adabiy tili va shevalar leksikasi qiyosiy tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2005.
8. Tilshunoslik nazariyasi. Buxoro davlat universiteti qo‘llanmasi. – Buxoro, 2023. – 150 b. (til birliklari munosabatlari, 29-b.).
9. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (X.Muhiddinova, D.Xudoyberganova). Ziyouz kutubxonasi, 208 b. (shevalar va leksika, 56-57-b.).
10. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.
11. ERMATOV, I. TERMINOLOGIYADA DUBLETLAR VA SINONIMLARNING FARQLI VA O‘XSHASH JIHATLARI. *FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA*, 27.
12. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).
13. Fazilat, E., Azizbek, M., & Ermatov, I. (2025). PRAGMATIKANING TILSHUNOSLIKNING BIR TARMOG‘I SIFATIDAGI TA‘RIFI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 192-195.
14. Ixtiyor, E., Axrorov, A., & Mamaraximov, S. (2024). TERMINOLOGIYADA GIPERO-GIPONIMIK HODISALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 12-15.
15. Ixtiyor, E. (2025). EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 384-389.

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA INTERNET TERMINLARI TIZIMIDA O‘ZLASHMA QATLAM

Abdialimova Sarvinoz Sharabjon qizi,
GulDU tayanch doktorant,
abdialimovasarvinoz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va internet sohasidagi terminlar tizimida o‘zlashma qatlamning o‘rni, shakllanishi, moslashuv jarayonlari, leksik-semantik xususiyatlari va tilshunoslikdagi dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Globallashuv va internet texnologiyalarining jadal rivoji tufayli o‘zbek tiliga kirib kelayotgan xorijiy (asosan ingliz va rus tillaridan) terminlarning o‘zlashishi (fonetik, morfologik, semantik moslashuvi) va ularning milliy terminologik tizimdagi ulushi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda o‘zbek tilining o‘z qatlami bilan o‘zlashma qatlamining o‘zaro ta‘siri, terminlarning barqarorlashuvi, sinonimiya va variantlilik masalalari yoritiladi.